

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ

Мавлоний Машхура Игамовна

Академик, д.б.н. Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185603>

Аннотация. В данном тезисе отражены: история рождения науки микробиология, важнейшие научно-исследовательские задачи, стоящие перед ней, некоторые достижения технической микробиологии до настоящего времени.

Ключевые слова: техническая микробиология, бактерии, дрожжи, актиномицеты, продуценты, микробиологическая промышленность.

К 34-й годовщине Суверенного Узбекистана пришли науки, имеющие различный возраст. Такие научные дисциплины, как зоология и ботаника прошли длительный путь своего развития. Этого нельзя сказать о микробиологии - одной из молодых, но успешно развивающихся отраслей биологических наук, хотя начало этой отрасли науки было заложено 190 лет тому назад классическими исследованиями французского ученого - микробиолога Луи Пастера, в которых была показана роль микроорганизмов в превращении веществ. Дата опубликования классических работ этого знаменитого ученого по сути дела является датой рождения науки - микробиология.

Сегодня же наука о микроорганизмах развивается интенсивно, способствуя решению многих актуальных проблем народного хозяйства.

Микроорганизмы выступают как конкуренты в синтезе многих веществ, которые раньше синтезировали животными и растениями. Ряд органических веществ синтезируют только они.

Широкое распространение микроорганизмов в природе, важное значение их для сельского хозяйства и разнообразных отраслей промышленности, способствовали развитию и дифференциации микробиологической науки на ряд самостоятельных отраслей (общей, почвенной, сельскохозяйственной, технической, геологической, водной, вирусологической, биотехнологической и др.).

Значительное событие в развитии микробиологической науки в Узбекистане – организация в 1965 г. крупного отдела микробиологии, реорганизованного в 1977 г. в Институт микробиологии АН РУз. В настоящее время это единственное ведущее научное учреждение в Центральной Азии по разработке современных проблем теоретической и практической микробиологии, а также микробной биотехнологии.

Без преувеличения можно сказать, что микробиология в Узбекистане достигла значительных успехов благодаря подъёму академической науки в целом. Развитию хлопководства, животноводства, ряда отраслей промышленности: пищевой, мясомолочной, фармацевтической, микробиологической, кожевенной и других, помогают достижениям именно микробиологической науки.

Узбекские микробиологии вносят существенный вклад в развитие всех отраслей микробиологии, усиленно изучают систематику микроорганизмов четырех физиологических групп – бактерий, дрожжей, актиномицетов и микроскопических

грибов. Ряд микроорганизмов, которые были интересны лишь с экологической точки зрения, сегодня привлекаются для промышленного использования.

Исследования по технической микробиологии в Узбекистане координирует лаборатория технической микробиологии, организованная в 1965 году. Ведущим разделом технической микробиологии является систематика и классификация спорогенных, аспорогенных дрожжей и бактерий.

Отсеleccionирован ряд штаммов дрожжей – активных продуцентов кормового и пищевого белка и липидов.

Новой отраслью микробиологической науки, которая успешно развивается в лаборатории технической микробиологии, является нефтяная микробиология.

Всем известно, что нефтегазовая промышленность является одной из наиболее металлоемких отраслей народного хозяйства, оборудование которой зачастую подвергнуто микробиологической, химической и электролитической коррозии. Ущерб от одной только микробиологической коррозии ежегодно составляет сотни - тысячи тонн металла.

Кроме того, микробиологическая коррозия в 2-2,5 раза сокращает эксплуатационный срок нефтепромыслового оборудования.

Поэтому в Институте микробиологии АН РУЗ, впервые в Центральной Азии, в условиях жаркого, резко континентального климата, нами обстоятельно изучено явление биокоррозии металлических конструкций нефтепромыслового оборудования и разработаны способы защиты нефтехранилища, нефтепроводов, компрессорных труб, насосов, бурильных установок от коррозии.

Новизной наших исследований является:

1) установлено, что 30% биокоррозию вызывают микроскопические грибы, а 70% причиной биокоррозии являются углеводородокисляющие бактерии;

2) процессы биокоррозии интенсивно развиваются на границе «металл-нефть-вода». Именно пластовые воды в нефтяных месторождениях – бич нефтепромыслового оборудования;

3) создан банк микроорганизмов - основных возбудителей биокоррозии нефтепромыслового оборудования

Таблица

Бактерии – возбудители биокоррозии нефтепромыслового оборудования

№	Род	Вид
1	Desulfovibrio	SP
2	Desulfovibrio	vulgaris
3	Acinetobacter	SP
4	Arthrobacter	chroococcum
5	Rhodococcus	terrae
6	Pseudomonas	putida
7	Acinetobacter	woffii

8	Rhodococcus	eruthropolis
9	Pseudomonas	aeruginosa
10	Acetoanaerobium	noterae
11	Desulfotomaculum	SP

Получены важные результаты при изучении ферментативной системы у термофильных микроорганизмов.

Надежные позиции завоевала микробиология в практике горнорудной промышленности Узбекистана. Установлено расположение, состав и геохимическая деятельность тионовых бактерий в рудных месторождениях Узбекистана – свинцово-цинковых, медно - молибдено - золоторудных (П.Т. Малахова и др.).

Важнейшая, глобальная проблема технических микробиологов: создание научно-практических основ промышленного производства белков пищевого и кормового назначения. Все мы знаем, что половина населения земного шара ощущает недостаток белков пищевого и кормового назначения. А четверть населения планеты остро голодает в белке. В то же время население постоянно возрастает, поэтому эту продовольственную программу микробиологи всего мира не должны никогда снимать со счетов.

С удовлетворением хочу сообщить, что к 90-м годам прошлого столетия сотрудниками Института были найдены штаммы дрожжей хонземного аномала-продуцента кормового белка, а также сахарамицеты, накапливающие хоть в мизерных количествах белок на молочной сыворотке, которая молочными заводами выливается в канализацию.

Эти исследования в Институте были приостановлены по объективным причинам: производственные испытания, которые были начаты на заводах города Краснодар и Йошкар-Ола были приостановлены в 1991 году по известным нам всем причинам.

Перед микробиологической наукой Узбекистана в перспективе стоят следующие актуальные задачи:

- углубить фундаментальные исследования по изучению «биоразнообразия микроорганизмов пяти (северной, южной, западной, восточной и центральной) эколого-географических зон Республики Узбекистан»;
- усилить исследования по классической микробиологии – бактериологии;
- наиважнейшая проблема 21 столетия проблема «чистой воды», т.е. поиск и селекция микроорганизмов- деструкторов вредоносных веществ;
- целесообразно расширить исследования по созданию биологических удобрений с целью замены (на 25 %) химических удобрений в сельском хозяйстве биоудобрениями .

Реализация вышеуказанных и других задач зависит в основном от строительства современного микробиологического завода в трех городах республики, ибо десятки микроорганизмов - продуцентов, я бы сказала – «сверхсинтетиков», не имеющих аналогов в мире не работают (не можем использовать практически) из-за отсутствия в республике современного микробиологического завода , такого как в России, Германии, Латвии и других странах.

Мы, микробиологи, всегда должны помнить, что продукция микробиологической промышленности абсолютно безвредна для организма человека, не содержит

ядохимикатов, как некоторые культуры сельскохозяйственного производства, где использованы химические удобрения.

В заключении хочу сказать, что в отличие от ботаников и зоологов, изучавших многие десятилетия флору и фауну, нам - микробиологам Узбекистана известно не более 18-20% микроорганизмов, обитающих в природе и в производствах.

Многие энзиматические системы, физиологически активные вещества, продукты пищевого и кормового назначения, препараты для сельского хозяйства и медицины могут быть открыты в результате обстоятельной и добросовестной инвентаризации микроорганизмов, распространенных в природных нишах и производствах. И чем больше будут открыты новые виды бактерий, дрожжей и актиномицетов, тем выше будет темп развития микробиологической и пищевой отраслей промышленности, а также биотехнологической индустрии в стране.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. В.Берджи Определитель бактерий в 2-х томах, 1997г.
2. В.И. Кудрявцев Систематика дрожжей, 1964г., г. Москва
3. М.Мавлоний Селекция промышленных рас дрожжей, г.Ташкент
4. М.Мавлоний, А.У.Исмаилов, Р.С.Миралиева Производство кормового белка в Узбекистане, 1988г. , г.Ташкент